

O IMPACTO DE MEDIDAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA INCIDÊNCIA DE DOENÇAS GASTROINTESTINAIS NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE DO BRASIL

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 09/12/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10330832

Maria Luisa Magalhaes Alemar

Juliana Lilis da Silva

Karine Cristine de Almeida

Natália de Fátima Gonçalves Amâncio

Resumo: O artigo destaca a importância crucial do saneamento básico para a saúde, especialmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Ao abordar a relação entre a falta de saneamento e doenças gastrointestinais, evidencia-se a necessidade urgente de investimentos e políticas eficazes nessa área. O estudo revisa diversas pesquisas, ressaltando a conexão entre a precariedade do saneamento e o aumento de doenças, destacando a relevância de intervenções preventivas. A metodologia da revisão integrativa de literatura é detalhada, enfocando a busca, seleção e análise dos artigos. Os resultados da revisão, apresentados em uma tabela, sintetizam os principais achados de cada estudo, corroborando a hipótese de que o saneamento adequado reduz a

incidência de doenças gastrointestinais. A discussão aprofunda esses resultados, relacionando a falta de saneamento com taxas mais elevadas de mortalidade infantil e destacando a vulnerabilidade de comunidades sem acesso adequado a moradia. A conclusão ressalta a necessidade de medidas específicas para as regiões Norte e Nordeste, considerando a desigualdade socioeconômica. O artigo destaca a relevância de estabelecer dados atuais sobre o tema, reconhecendo a recorrência do problema de falta de saneamento básico no Brasil.

Palavras-chaves: Saneamento Básico, Doenças Gastrointestinais, Norte e Nordeste.

Abstract: The article underscores the crucial importance of basic sanitation for health, especially in the North and Northeast regions of Brazil. By addressing the link between the lack of sanitation and gastrointestinal diseases, it highlights the urgent need for investments and effective policies in this area. The study reviews various research findings, emphasizing the connection between sanitation deficiencies and the rise of diseases, underscoring the relevance of preventive interventions. The methodology of the integrative literature review is detailed, focusing on the search, selection, and analysis of articles. The review's results, presented in a table, synthesize the main findings of each study, supporting the hypothesis that proper sanitation reduces the incidence of gastrointestinal diseases. The discussion delves into these results, correlating the lack of sanitation with higher infant mortality rates and highlighting the vulnerability of communities without adequate housing access. The conclusion emphasizes the need for specific measures in the North and Northeast regions, taking into account socio-economic inequality. The article underscores the importance of establishing current data on the subject, recognizing the recurring issue of the lack of basic sanitation in Brazil.

Keywords: Basic sanitation, gastrointestinal diseases, North and Northeast.

INTRODUÇÃO

O saneamento básico desempenha um papel crucial na promoção da saúde e qualidade de vida, sendo um elemento fundamental para o desenvolvimento social e econômico de um país. No contexto brasileiro, desafios persistentes relacionados à infraestrutura e acesso adequado destacam a necessidade urgente de investimentos e políticas eficazes nessa área. Como observou o sociólogo Darcy Ribeiro, “O saneamento básico é um indicador da civilidade de um povo” (Ribeiro, 1995). Além disso, as palavras do renomado médico Drauzio Varella ecoam, lembrando que “A falta de saneamento compromete a dignidade humana e perpetua ciclos de doenças evitáveis” (Varella, 2019). Essas reflexões evidenciam a importância de abordar questões de saneamento de maneira abrangente e prioritária.

As doenças gastrointestinais constituem uma preocupação significativa para a saúde pública, impactando a qualidade de vida e sobrecarregando os sistemas de saúde. No contexto do Brasil, o perfil epidemiológico dessas enfermidades revela desafios multifacetados, desde a incidência de infecções intestinais até condições crônicas, refletindo disparidades socioeconômicas e questões de acesso a saneamento básico. Como salientado pelo epidemiologista brasileiro, Ciro de Quadros, “As doenças gastrointestinais representam uma carga substancial para os sistemas de saúde, requerendo estratégias eficazes para mitigar seu impacto”. Os riscos associados a essas condições, muitas vezes relacionados à precariedade das condições sanitárias e à falta de acesso à água potável, evidenciam a necessidade de intervenções preventivas (Quadros, 2008).

A precária situação do saneamento básico nas regiões Norte e Nordeste do Brasil é amplamente documentada por fontes oficiais. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), muitas comunidades nessas áreas enfrentam desafios significativos no acesso a serviços essenciais de saneamento. A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico revela disparidades marcantes, evidenciando a necessidade

premente de ações assertivas para garantir o direito básico a condições sanitárias adequadas (IBGE, 2017).

Estudos epidemiológicos reforçam a conexão entre a carência de saneamento básico e o aumento das doenças gastrointestinais. Segundo a pesquisa realizada por Alencar *et al.* (2019), na região Nordeste, a falta de acesso a sistemas de esgoto tratado e a água potável está diretamente associada ao aumento da prevalência de infecções gastrointestinais. Além disso, o estudo de Belo *et al.* (2012) destaca que a ausência de condições sanitárias adequadas contribui substancialmente para a propagação de parasitoses intestinais, agravando ainda mais a situação de saúde nesses contextos. Essas constatações reforçam a urgência de medidas efetivas no campo do saneamento básico para mitigar o impacto direto dessas doenças nas comunidades das regiões Norte e Nordeste do Brasil (Alencar *et al.*, 2019; Belo *et al.*, 2012).

Outros estudos indicam que práticas de saneamento adequadas têm uma correlação significativa com a prevenção de parasitoses intestinais, como apontado por uma pesquisa realizada no Município de Macapá-AP (De Amorim, 2020). Esse estudo destaca a relevância de medidas preventivas no âmbito local.

Outra pesquisa revela a associação canônica entre indicadores de infraestrutura de moradia e a incidência de doenças e mortalidade infantil no Nordeste do Brasil. Esse estudo longitudinal destacou a necessidade de políticas abrangentes de saneamento básico e verificou que, em se tratando de infraestrutura básica e indicadores de saúde pública, os escores de estados pertencentes às regiões norte e nordeste são inferiores aos apresentados nos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste (Proque *et al.*, 2021)

Demais trabalhos oferecem perspectivas semelhantes, comparando a prevalência de parasitoses intestinais no Brasil e explorando doenças relacionadas à inadequação do saneamento ambiental. Estes estudos

ênfatizam a diversidade das condições de saneamento e suas implicações na saúde intestinal da população brasileira (Meira *et al.*, 2021; Moura *et al.*, 2016).

Sendo assim, a relação intrínseca entre saneamento básico e saúde é um campo de pesquisa crucial, especialmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, onde desafios significativos persistem. Logo, verifica-se a importância de estudos que busquem explorar o impacto direto das medidas de saneamento básico na incidência de doenças gastrointestinais nessas regiões, utilizando uma abordagem fundamentada em evidências científicas.

Diante desse cenário, este artigo pretende contribuir para uma compreensão mais profunda das interações entre saneamento básico e saúde nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, destacando a importância de políticas eficazes e intervenções direcionadas para mitigar as doenças gastrointestinais e promover o bem-estar nessas comunidades.

METODOLOGIA

O presente estudo consiste em uma revisão exploratória integrativa de literatura. A revisão integrativa foi realizada em seis etapas: 1) identificação do tema e seleção da questão norteadora da pesquisa; 2) estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos e busca na literatura; 3) definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados; 4) categorização dos estudos; 5) avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa e interpretação e 6) apresentação da revisão.

Na etapa inicial, para definição da questão de pesquisa utilizou-se da estratégia PICO (Acrônimo para *Patient, Intervention, Comparison e Outcome*). Assim, definiu-se a seguinte questão central que orientou o estudo: “Qual o impacto de medidas de saneamento básico na incidência de doenças gastrointestinais em pessoas residentes no Norte do Brasil?” Nela, observa-se o P: Pessoas residentes no Norte do Brasil; I: Medidas de

saneamento básico; C: não se aplica e O: Incidência de doenças gastrointestinais.

Para responder a esta pergunta, foi realizada a busca de artigos envolvendo o desfecho pretendido utilizando as terminologias cadastradas nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCs) criados pela Biblioteca Virtual em Saúde, desenvolvido a partir do *Medical Subject Headings* da U.S. *National Library of Medicine*, que permite o uso da terminologia comum em português, inglês e espanhol. Os descritores utilizados foram: “Gastroenteropatias”, “Saneamento Básico”, “Pessoas residentes na região norte do Brasil and medidas de saneamento básico”, “*enfermedades gastrointestinales*” ou “*Maladies gastro-intestinales*”, “*Assainissement Basique*” ou “*saneamiento básico*”, *Incidence of gastrointestinal diseases AND basic sanitation measures*, *Incidence of gastrointestinal diseases in Brazil*. Para o cruzamento das palavras chaves utilizou-se os operadores booleanos “and” e/ou “or”.

Realizou-se um levantamento bibliográfico, durante os meses de agosto e setembro de 2023, por meio de buscas eletrônicas nas seguintes bases de dados: Google Scholar; Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), *Scientif Eletronic Library Online* (SciELO), National Library of Medicine (PubMed), EbscoHost.

Como critérios de inclusão, limitou-se a artigos escritos nos idiomas: inglês e português, buscando preferencialmente artigos publicados no período entre 2018 a 2023, que abordassem o tema pesquisado e que estivessem disponíveis eletronicamente em seu formato integral. Foram excluídos os artigos em que o título e resumo não estivessem relacionados ao tema de pesquisa bem como os estudos que não evidenciam de forma clara a metodologia (FIGURA 1).

Após a etapa de levantamento das publicações, encontrou-se 45 artigos, dos quais foram realizados a leitura do título e resumo das publicações considerando o critério de inclusão e exclusão definidos. Em seguida,

realizou a leitura na íntegra das publicações, atentando-se novamente aos critérios de inclusão e exclusão, sendo que 25 artigos não foram utilizados devido aos critérios de exclusão. Foram selecionados 20 artigos para análise final e construção da revisão.

Posteriormente a seleção dos artigos, realizou um fichamento das obras selecionadas a fim de selecionar a coleta e análise dos dados. Os dados coletados foram disponibilizados em um quadro, possibilitando ao leitor a avaliação da aplicabilidade da revisão integrativa elaborada, de forma a atingir o objetivo desse método.

Figura 1 – Fluxograma da busca e inclusão dos artigos

Fonte: Adaptado do Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta-Analyses (PRISMA).

RESULTADOS

A **Tabela 1** sintetiza os principais artigos que foram utilizados na presente revisão de literatura, contendo informações relevantes sobre os mesmos, como os autores do estudo, o ano de publicação, o título e os achados relevantes.

Tabela 1- O impacto de medidas de saneamento básico na incidência de doenças gastrointestinais no Norte e Nordeste do Brasil encontrados nas publicações de 2010 a 2023

AUTOR, ANO	TÍTULO	ACHADOS PRINCIPAIS
1. Barreto, M. L. <i>et al.</i> , 2010.	<i>Impact of a citywide sanitation program in Northeast Brazil on intestinal parasites infection in young children</i>	<p>→ Em 1996, foi iniciada uma ampla iniciativa de saneamento em Salvador com o propósito de elevar a cobertura de esgoto de 26% para 80% dos lares na cidade.</p> <p>→ Redução de mais de 10% na prevalência da infecção por parasitas intestinais.</p>
2. Belo, V. S. <i>et al.</i> , 2012.	Fatores associados à ocorrência de parasitoses intestinais em uma população de crianças e adolescentes	<p>→ A presença de instalação sanitária no domicílio associada a uma ocorrência menor de helmintos.</p>
3. Martins, M. <i>et al.</i> , 2015.	<i>Progression of the load of waterborne and intestinal parasitic</i>	<p>→ No Estado do Amazonas, Brasil, a expansão urbana aliada às precárias condições de</p>

AUTOR, ANO	TÍTULO	ACHADOS PRINCIPAIS
	<i>diseases in the State of Amazonas</i>	saneamento básico contribuiu para a persistência de doenças parasitárias transmitidas pela água.
4. Moura, L. <i>et al.</i> , 2016.	Doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado no Brasil	<p>→ A ausência ou inadequação de saneamento, podem levar ao aumento da incidência de doenças e à redução da expectativa e da qualidade de vida da população humana</p>
5. Da Cruz, K. E. A., 2017.	A importância da universalização do saneamento básico e de políticas socioeconômicas para redução de internações por infecções gastrointestinais	<p>→ Há associação da deficiência do saneamento com o surgimento de diversas doenças de veiculação hídrica. Há relação entre o aumento do acesso às redes coletoras de esgoto e a atenuação da morbidade por doenças infecciosas gastrointestinais</p>
6. Dos Santos Lima, J. <i>et al.</i> , 2018.	Morbidade e mortalidade por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado em Belém do Pará	<p>→ A ineficácia no fornecimento e investimento em serviços de saneamento básico influencia diretamente na saúde da população e em sua qualidade de vida, expondo a doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado e provocando consequentes gastos com a saúde pública</p>

AUTOR, ANO	TÍTULO	ACHADOS PRINCIPAIS
7. Santiago, G. R., 2018.	Impacto da cobertura de saneamento básico na incidência de doenças e nos gastos com saúde pública no estado do Rio Grande do Norte	→ O saneamento básico adequado reduz a incidência de doenças parasitárias e infecciosas transmitidas por via hídrica.
8. Alencar, I. Z. <i>et al</i> , 2019.	Ausência de saneamento básico e sua relação com a diarreia em crianças no nordeste brasileiro, nos anos de 2007 a 2019: uma revisão de literatura	→ Crianças que estavam em contato com ambientes possivelmente contaminados, acabam adoecendo, tendo a diarreia como principal sintoma.
9. Rutkovisk, F., 2019.	Mortalidade infantil e saneamento básico: sua incidência nas regiões brasileiras	→ Regiões Norte e Nordeste do Brasil são as que apresentam menor percentual de domicílios particulares permanentes com rede de saneamento.
10. De Amorim, L. S., 2020.	A importância do saneamento básico na prevenção das parasitoses intestinais nas comunidades do município de Macapá-AP	→ O norte do Brasil apresenta uma alta ocorrência de enteroparasitoses devido a existência de áreas com carência de saneamento básico.
11. Pimentel, J. M. F. <i>et al</i> ., 2020.	Internações hospitalares por doenças relacionadas ao saneamento básico	→ Entre 2010 e 2016 foram registradas 183.051 internações por doenças relacionadas ao saneamento básico inadequado (DRSAI) na Bahia.

AUTOR, ANO	TÍTULO	ACHADOS PRINCIPAIS
	inadequado na Bahia, de 2010 a 2016	<p>→ No decorrer dos anos a proporção de internações por DRSAI diminui ao mesmo tempo em que a taxa de fornecimento de água aumenta.</p> <p>→ O desenvolvimento tecnológico e a urbanização desordenada aumentaram o índice de doenças associadas à pobreza e à falta de saneamento básico.</p> <p>→ As parasitoses intestinais são referidas como importante problema de saúde pública associadas à precariedade no saneamento.</p>
12. Teixeira, P. A. <i>et al.</i> , 2020.	Parasitoses intestinais e saneamento básico no Brasil: estudo de revisão integrativa	
13. Albuquerque, S. S., 2021.	Os impactos da ausência de saneamento básico no processo de adoecimento da população brasileira: uma revisão sistemática da literatura	<p>→ A falta de saneamento básico tem implicações diretas sobre o meio ambiente e a qualidade de vida da população, ocasionando diversas doenças.</p> <p>→ O enteroparasitismo está intimamente relacionado com uma série de fatores, tais como pouco ou nenhum tipo de saneamento básico na região analisada.</p>
14. De Meira, R. Z.C. <i>et al.</i> 2021.	Comparação entre a prevalência de parasitoses intestinais no Brasil: revisão sistemática	

AUTOR, ANO	TÍTULO	ACHADOS PRINCIPAIS
		→ A falta de saneamento básico compromete a qualidade de vida da população.
15. Faustino, L. S. V. <i>et al.</i> , 2021.	Relação entre veiculação hídrica e gastroenteropatias	→ A veiculação hídrica e as doenças gastrointestinais estão intimamente ligadas, de tal forma que a poluição da água aumenta a incidência dessas doenças.
16. Marques, J. R. A., 2021.	Prevalência de parasitoses intestinais em crianças e pré-adolescentes no município de Breves, Pará, Brasil	→ As infecções por enteroparasitos estão associadas às precárias condições higiênicosanitárias. → No Brasil, a ocorrência de parasitas intestinais é alta em diferentes regiões, em particular na Amazônia
17. Marques, J. R. A., 2021.	Saneamento básico como fator relacionado às doenças de veiculação hídrica no município de São Cristóvão – SE	→ As doenças de veiculação hídrica podem ser evitadas, ou reduzidas por meio da implementação de condições de saneamento básico adequadas.
18. Rosa, B. B. <i>et al.</i> , 2021.	Evolução do saneamento básico e a sua relação com a saúde pública	→ A ausência do saneamento causa prejuízos à saúde pública com as DRSAI.
19. Lima, J. C. V., 2022.	Importância do saneamento básico para prevenção das	→ Alta prevalência de parasitoses nas regiões Norte e

AUTOR, ANO	TÍTULO	ACHADOS PRINCIPAIS
	parasitoses intestinais: prevalência nas regiões Norte e Nordeste do Brasil	Nordeste relacionada com a falta de saneamento básico.
20. De Souza, P. R. P. <i>et al</i> , 2023.	Parasitoses intestinais no Nordeste entre 2012 e 2021: uma revisão integrativa de literatura	<p>→ Variação de 26% a 92,85% na taxa de infecções por parasitas intestinais na região Nordeste.</p> <p>→ Um dos fatores de risco: ausência ou precariedade de serviços de saneamento básico.</p>

Fonte: Autoria própria, 2023

DISCUSSÃO

Os resultados obtidos de diversos estudos corroboram a hipótese de que o saneamento básico desempenha um papel crucial na prevenção de doenças gastrointestinais. Evidências claras de que o saneamento básico adequado reduz a incidência de doenças parasitárias e infecciosas transmitidas por via hídrica ou vetores presentes no esgoto ou lixo foram apresentadas (Santiago *et al.*, 2018). Isso destaca a importância não apenas da expansão da infraestrutura, mas também da qualidade dos serviços prestados. Alencar *et al.* (2019) ampliam a discussão ao abordar a relação entre ausência de saneamento básico e diarreia em crianças no Nordeste brasileiro. A vulnerabilidade das comunidades marginalizadas, sem acesso adequado a moradia, destaca a necessidade de medidas específicas para grupos populacionais mais vulneráveis.

Destaca-se, também, a incidência das taxas mais elevadas de mortalidade infantil nas regiões Norte e Nordeste, relacionando-as diretamente com a menor percentagem de domicílios com saneamento adequado (Rutkovski, 2019). Esse cenário reforça a necessidade de intervenções

eficazes para melhorar as condições de saneamento nessas regiões. Nesse contexto, De Amorim (2020) enfoca a alta ocorrência de enteroparasitoses no Norte do Brasil devido à carência de saneamento básico. Pimentel *et al.* (2020) analisam internações hospitalares por doenças relacionadas ao saneamento básico inadequado na Bahia, evidenciando uma diminuição proporcional com o aumento no fornecimento de água e esgoto.

Somado a isso, é evidenciado a relação entre o desenvolvimento tecnológico e a urbanização desordenada com as parasitoses intestinais, associando-as à falta de saneamento (Teixeira *et al.*, 2020). É reforçado que a falta de saneamento básico tem implicações diretas na qualidade de vida da população, resultando em diversas doenças (Faustino *et al.* 2021). Desse modo, De Meira *et al.* (2021), Marques (2021), Rosa *et al.* (2021), e Lima (2022) enfocam a relação entre a falta de saneamento e a prevalência de parasitoses intestinais em diferentes regiões brasileiras, evidenciando a necessidade urgente de intervenções para prevenção dessas doenças no país como um todo.

A revisão sistemática de Albuquerque (2021) destaca as implicações diretas da falta de saneamento no meio ambiente e na qualidade de vida, contribuindo para a ocorrência de diversas doenças. Nesse viés, enquanto Marques (2021) aponta a prevalência de parasitoses intestinais associadas às condições higiênico-sanitárias precárias em Breves, Pará, Marques (2021) destaca a importância do saneamento básico na prevenção de doenças de veiculação hídrica em São Cristóvão, Sergipe. Rosa *et al.* (2021) e Lima (2022) corroboram, evidenciando a evolução do saneamento básico como fator crucial na redução das doenças relacionadas.

A variação na taxa de infecções por parasitas intestinais no Nordeste reforça a urgência de medidas de saneamento, considerando a ausência ou precariedade desses serviços como um fator de risco significativo (Souza *et al.*, 2023). Todos esses materiais apresentam resultados completamente semelhantes no que tange o impacto de medidas de

saneamento básico na incidência de doenças gastrointestinais, principalmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.

CONCLUSÃO

A partir dos dados revisados foi possível evidenciar que medidas de saneamento básico ou a falta delas, impactam diretamente na incidência de doenças gastrointestinais, tendo em vista que alguns dos principais fatores de risco desse grupo de doenças é a falta de serviços de esgoto, de água, de coleta de lixo e limpeza pública. Nesse viés, determinou-se a necessidade de destacar as regiões Norte e Nordeste no que tange a falta destes recursos, considerando que o Nordeste é a segunda região com o pior índice de abrangência do saneamento básico no Brasil, atrás apenas da região Norte.

Além disso, após essa revisão sistemática ressalta a importância do estabelecimento de dados atuais sobre o tema, levando em conta que a falta de medidas de saneamento básico é um problema recorrente dada a desigualdade socioeconômica presente no Brasil.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, S. S. **Os impactos da ausência do saneamento básico no processo de adoecimento da população brasileira: uma revisão sistemática da literatura**. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso.

ALENCAR, I. Z. *et al.* Ausência de saneamento básico e sua relação com a diarreia em crianças no nordeste brasileiro, nos anos de 2007 a 2019: uma revisão de literatura. **Rev. Estação Científica [Internet]**, v. 22, 2019.

BARRETO, M. L. *et al.* Impact of a citywide sanitation program in Northeast Brazil on intestinal parasites infection in young children. **Environmental health perspectives**, v. 118, n. 11, p. 1637-1642, 2010.

BELO, V. S. *et al.* Fatores associados à ocorrência de parasitoses intestinais em uma população de crianças e adolescentes. **Revista Paulista de Pediatria**, v. 30, p. 195-201, 2012.

DE AMORIM, L. S. A importância do saneamento básico na prevenção das parasitoses intestinais nas comunidades do município de Macapá-AP. 2020.

DE MEIRA, R. Z. C. *et al.* Comparação entre a prevalência de parasitoses intestinais no Brasil: revisão sistemática. **Revista Thêma et Scientia**, v. 11, n. 1E, p. 189-203, 2021.

DE SOUZA, P. R. P. *et al.* Parasitoses intestinais no Nordeste entre 2012 e 2021: uma revisão integrativa de literatura. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, v. 27, n. 5, p. 3433-3448, 2023.

DOS SANTOS LIMA, J. *et al.* Morbidade e mortalidade por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado em Belém do Pará. **Ciência e Sustentabilidade**, v. 4, n. 2, p. 115-132, 2018.

FAUSTINO, L. S. V. *et al.* Relação entre veiculação hídrica e gastroenteropatias Connection between water vehiculation and gastrointestinal diseases. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 3, p. 11603-11619, 2021.

LIMA, J. C. V. Importância do saneamento básico para prevenção das parasitoses intestinais: prevalência nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. 2022.

MARQUES, J. R. A. *et al.* Prevalência de parasitoses intestinais em crianças e pré-adolescentes no município de Breves, Pará, Brasil. **Saúde e Pesquisa**, v. 14, n. 3, p. 475-487, 2021.

MOURA, L. *et al.* Doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado no Brasil. 2016.

PAGE, M. J. *et al.* PRISMA 2020 explanation and elaboration: updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. **BMJ**, 372. 2021.

PIMENTEL, J. M. F. *et al.* Internações hospitalares por doenças relacionadas ao saneamento básico inadequado na Bahia, de 2010 a 2016. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3, n. 4, p. 7945-7957, 2020.

PROQUE, A. L. *et al.* Associação canônica entre os indicadores de infraestrutura de moradia e a incidência de doenças e mortalidade infantil. **Revista Econômica do Nordeste**, v. 1, n. 1, p. 127-145, 2023.

QUADROS, Ciro. Epidemiologia das doenças gastrointestinais. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.

RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro. São Paulo: **Companhia das Letras**, 1995.

ROSA, B. B. *et al.* Evolução do saneamento básico e a sua relação com a saúde pública. **J Health Sci Inst.,[s. l]**, p. 33-41, 2021.

RUTKOVSKI, F. Mortalidade infantil e saneamento básico: sua incidência nas regiões brasileiras. 2019.

SANTIAGO, G. R. Impacto da cobertura de saneamento básico na incidência de doenças e nos gastos com saúde pública no estado do Rio Grande do Norte. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 2018.

SILVA, J. Epidemiologia das doenças gastrointestinais no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Saúde, 2018.

TEIXEIRA, P. A. *et al.* Parasitoses intestinais e saneamento básico no Brasil: estudo de revisão integrativa. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 5, p. 22867-22890, 2020.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil